

"ZAMONAVIY FARMATSIYANING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI"

**MAVZUSIGA BAG'ISHLANGAN
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN TO'PLAMI**

2025-YIL, 16-17-MAY

BUXORO – 2025

V.I.Mushtayev va V.M.Ulyanovlar tomonidan olingan tajriba ma'lumotlarini keng tahlil etish va qayta ishlash natijasida, massa berish koeffitsiyentini hisoblash uchun quyidagi umumlashgan tenglama olindi [2]:

$$Nu_D = 2 + 0,51 \cdot Re_G^{0,52} \cdot Pr_D^{0,33} \quad (2)$$

Tenglama (2) $Re = 0 \div 70000$ oralig'ida qo'llaniladi va xatoligi 7% dan oshmaydi.

Filatov forsunkasiz Venturi absorberida o'tkazgan tajribasida suyuqlik fazada massa berish koeffitsiyentini aniqlash uchun fazalar kontakt yuzasini o'lchash asosida, ishchi suyuqlik disperslanish zonasida kontakt yuza birligiga nisbatan quyidagi tenglamani oldi [2,3,4,5,6]:

$$Nu'_C = 0,38 \cdot Re_C^{0,48} (Pr'_C)^{0,5} \quad (3)$$

bu yerda Re_C apparat bo'yinchasidagi suyuqlikning berilgan tezligi bo'yicha hisoblanadi.

Tomchining yuza-xajmiy diametri Nu'_C va Re_C kriteriyalarini hisoblashda aniqlovchi geometrik o'lcham bo'lib xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan tajribalar ma'lumotlarini tahlili shuni ko'rsatadiki, changli gazni yuvuvchi suyuqlik fakelidagi tomchi diametri, gaz oqimidagi nisbiy tezligi, xarakatlanish trayektoriyasi va apparat kontakt elementlariga urilgan tomchining deformatsiyalanishi unda massa berish koeffitsiyentini o'zgarishiga ta'sir etadi. Suyuqlik suyuqlik sarfining ortishi, gaz tezligini kamayishi gaz tozalash apparatlarining samaradorligiga sezilarli ta'sir etishi ma'lum bo'ldi. Gaz tozalash apparatlaridagi kontakt yuzalarning o'garishi suyuqlik va gaz fazalarning kontaktlashuviga keskin ta'sir etishi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Н.Н.Синицин, К.С.Пронин. Тепломассоотдача при движении капли воды в газовом потоке содержащем аммиак // Вестник Череповецкого государственного университета, 2013.-Т. 2. -№ 4.-С. 26-29.

2. Рамм В.М. Абсорбция газов / В.М. Рамм. – М.,1976.

3. Муштаев В.И. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем / В.И. Муштаев, А.С. Тимонин, В.Я. Лебедев. – М., 1991.

4. Ахроров А. А. Исследование слоя плёнки водного раствора технической соды на рабочей поверхности роторно-фильтрующего аппарата. In Семьдесят пятая всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием, 2022.-С. 323-326.

POLIFENILENSULFIDLARNI NATRIY SULFID ASOSIDA OLISH USULLARI

Sultonov Oybek Komiljonovich

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti,

E-mail: oybek_oybek@mail.ru

Annotatsiya So'nggi o'n yilliklarda jahon polimer sanoatining asosiy tendensiyasi yuqori haroratga chidamli termoplastlarni keng qo'llashdir. Buning natijasida zamonaviy texnika mahsulotlarini ishlab chiqarishda texnologik, ekspluatatsion gabarit-massa xususiyatlariga qo'yiladigan talablarning oshishi keng harorat diapazonida ishlatiladigan yuqori texnologik plastmassalarga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqardi. Bu esa, o'z navbatida, yuqori haroratga chidamli termoplastlar asosidagi kompozitsion materiallarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishni belgilab berdi. Bu materiallar ba'zan superkonstruktsion termoplastlar deb ataladi va ularga poliefirketonlar, poliefirimidlar, polifenilensulfidlar kabi moddalar kiradi [1, 2]. Funktsional guruhlariga ega bo'lgan turli xil oligo- va polifenilennlarning sintezi va xossalari o'rganish bo'yicha to'plangan katta tajriba materiallariga qaramay, ularning amaliy qo'llanilish sohasi kengayib bormoqda va ularga bo'lgan qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Eng ko'p qo'llaniladigan poliarilen sulfidlardan biri polifenilen sulfid (PFS) hisoblanadi [3, 4].

Kalit so'zlar. Superkonstruktsion termoplastlar, polifenilennlarning, Polifenilensulfid (PFS), 2,4-dixlortolvol, oltingugurt, natriy karbonat.

Polifenilensulfid (PFS) - yuqori molekulyar tuzilishga ega bo'lgan, issiqlik ta'sirida qotuvchi termoplastik modda bo'lib, u quyidagi xususiyatlarga ega: yuqori haroratga chidamliligi, metallarga yaxshi yopishuvchanligi, turli xil agressiv muhitlarga bardoshliligi va ftor-uglerodli polimerlar bilan yuqori darajada mos keluvchanligi. Hozirgi kunda jahon bozorida qisman kristallangan polifenilensulfid ishlab chiqaruvchi bir qator korxonalar faoliyat yuritmoqda. Bular qatoriga quyidagi yirik ishlab chiqaruvchilarni kiritish mumkin: Ticona Technical Polymers (Kelsterbax, Germaniya) va Kureha Chemical Industries Co., Ltd (Tokio, Yaponiya) kompaniyalarining qo'shma korxonasi hisoblangan Fortron Industries LLC (Uilmington, Shimoliy Karolina, AQSH). Mazkur korxonalar mahsulotlari Fortron savdo belgisi ostida ishlab chiqariladi.

Hozirgi kunda PFS olishning eng mashhur va oddiy usullaridan biri poligalogenbenzollarni yuqori haroratda (275-360 °C) polikondensatsiyalash jarayoniga asoslangan usul hisoblanadi. Oltinugurt va ishqoriy metallar karbonatlari aralashmasining mavjudligi. Olib borilgan reaksiya natijalari shuni kursatadiki nazariy va amaliy jihatdan birinchi bosqichda ishqoriy metallarning sulfidlari hosil bo'ladi.

va faqat shundan so'ng benzollarning galogen hosilalari hamda ishqoriy metallarning sulfidlari polikondensatsiyaga uchrab, PFS hosil qiladi. Reaksiya sxemasini 2,4-dixlortolvol va oltinugurtning natriy karbonat bilan aralashmasi misolida quyidagi umumiy ko'rinishda tasvirlash mumkin:

Polifenilsulfid olish usuli.

Bizga kerak bo'ladigan moddalar quyidagi jadvalda keltirilgan

1-jadval

2,4-dixlortolvol	natriy karbonat	oltinugurt
483g umumiy	424g umumiy	128g umumiy
10g	8.8g	2.65g

PFS 2,4-dixlortolvol natriy sulfid bilan inert atmosferada, qutbli aproton erituvchi muhitda 225-350 °C haroratda 8-20 soat davomida polikondensatsiyalash orqali olinadi. Kislorod va oksidlovchilarning yo'qligi PFSning uzilishga chidamliligini oshiradi va polimerning molekulyar massasini ko'paytirishga imkon beradi. Odatda, jarayon haroratida reaksiya tizimining barcha tarkibiy qismlarini suyuq holatda saqlash uchun 1,5 MPa ortiqcha bosim qo'llaniladi. Erituvchi sifatida N-metilpirrolidon afzalroq hisoblanadi, chunki uning muhitida molekulyar massasi yuqoriroq bo'lgan polimerlar hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Бюллер К.У. Термостойкие и термостойкие полимеры. М.: Химия, 1984. 1056 стр.
2. Михайлин Ю.А. Термостойкие полимеры и полимерные материалы. СПб.: Профессия, 2006. 624 с.
3. Новые полимеры: Полифениленсульфид // Евразийский химический рынок. 2008. No 3. С. 14-21.

TEMIR (II) IONINING 1,10-FENENTROLIN ORGANIK REAGENTIGA TA'SIRI VA UNING UV-VIS SPEKTROFOTOMETRIK TAHLILI

Nurmatova Gulnoza Farhod qizi

Annotatsiya: Ekologiyadagi ifloslanishlarni kamaytirish va oldini olish muammolarga alohida e'tibor berilayotgan ayni davrda atrof muhitning og'ir metall birikmalari bilan zararlaniishi alohida ahamiyatga ega. Bu o'rinda temir, nikel, xrom, kobalt, kadmiy, simob kabi metallar birikmalari atrof-muhit obektlarida juda kichik miqdorda uchrasa ham ularning ta'siri sezilarli bo'lmoqda. Xususan, Fe^{2+} kationi muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ko'pchilik kimyoviy va biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadi va asosiy minerallar tarkibiga kiruvchi moddalardan biridir. Yer yuzidagi barcha tiriklik tarkibida temir (II) ionini mavjud bo'lib, asosan oqsillar bilan

HAYVONOT OLAMINI MUHOFAZA QILISH VA UNдан OQILONA FOYDALANISHGA OID CHORATADBIRLAR. <i>Sadullayeva D.M., Kamalova S.U.</i>	183
HOZIRGI VAQTDА KLAUSTROFOBIYA SINDROMINING TIBBIYOTDAGI DOLZARBLIGI <i>Ismoilova D.Z., Hakimova R.SH.</i>	184
О ФАУНОГЕНЕЗЕ ЖУКОВ-ТЕМНОТЕЛОВ (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) СРЕДНЕЙ АЗИИ <i>Исмоилова Д.З.</i>	186
ОПТИМИЗАЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ХЛОРЕЛЛЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ <i>Исмоилова Д.З., Норова Х.У.</i>	187
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЖУКОВ-ЧЕРНОТЕЛОК (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) ТЕТЬСКОЙ ПУСТЫННО-СТЕПНОЙ ЗОНЫ ПАЛЕАРКТИКИ С СРАВНИВАНИЕМ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ <i>Исмоилова Д.З.</i>	189
PARAYA O'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATI VA TIBBIYOTDA FOYDALANILISHI. <i>Ostonova G.R., Farmonova G.O.</i>	191
ALOE O'SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. <i>Ostonova G.R., Qodirov S.SH.</i>	194
MONOSAXARIDLAR KIMYOVIY XOSSALARI VA TIBBIYOTDA ISHLATILADIGAN DORI PREPARATLARI <i>Boltayeva Sh.A., Ibrohimjanov A.I.</i>	195

3-SHO'BA. KIMYO VA KIMYOVIY SINTEZ YO'NALISHIDAGI ZAMONAVIY TADQIQOTLAR

DETERMINATION OF ARSENIC AND MERCURY IONS USING MODIFIED ELECTRODES BASED ON GRAPHITE ¹ <i>Boqiyev Q.S.,</i> ¹ <i>Sayfiyev M.N.,</i> ² <i>Nazarova M.Q.,</i> ¹ <i>Ziyayev D.A.</i>	198
RUX IONINI GRAFIT ASOSIDAGI ELEKTROKIMYOVIY SENSORLAR YORDAMIDA ANIQLASHDA BUFER ERITMA TA'SIRI ¹ <i>Nazarova M.Q.,</i> ² <i>Sayfiyev M.N.,</i> ² <i>Boqiyev Q.S.,</i> ² <i>Ziyayev D.A.</i>	199
АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ ХИРШФЕЛЬДА ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ <i>Жумабаев Ф.Р., Абдуллоева М.Г., Шарипов А.Т.</i>	200
GAZ VA SUYUQLIK FAZALARI TA'SIRLASHUVIDA MASSA BERISH JARAYONINING TAHLILI <i>A.A.Akmaljon, A.Botirov</i>	201
POLIFENILENSULFIDLARNI NATRIY SULFID ASOSIDA OLISH USULLARI <i>Sultonov Oybek Komiljonovich</i>	202
EMF ASOSIDA O'TGA CHIDAMLI MODDALARNING OLINISHI VA XOSSALARI <i>Kamolova Z.M.</i>	205
MALEIN ANGIДRID, AKRIL KISLOTASI VA POLIETILENGLIKOL ASOSIDAGI POLIKARBOKSILAT SUPERPLASTIFIKATORINING SEMENT QORISHMALARIDAGI XOSSALARIGA TA'SIRI. <i>Djalilov AbdulxatTurapovich, Ismoilova Xalavat Djabarovna., Karimov Mas'ud Ubaydulla o'g'li., Ismailov Feruz Sabirovich</i>	207
KO'MIR ASOSIDA ORGANIK MODDALAR SINTEZ QILISH: ILMIY ASOSLAR VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR <i>A. A. Ko'charov</i>	208
NEFT-GAZ-SUV TIZIMIGA KORROZION JARAYONLARINING TA'SIRINI O'RGANISH <i>Ataqulova Dilbar Dusrurodovna</i>	210
AMINONITRILLAR ASOSIDA OLINGAN BIRIKMALARNING INGIБITORLIK XOSSASI <i>Ataqulova Dilbar Dusrurodovna</i>	211
YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI QOPLAMALARNING QAVARIQLANISH KOEFFITSIYENTINI O'RGANISH <i>Nurqulov E.N.</i>	214
YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI QOPLAMANING DERIVATOGRAMMASI TAHLILI <i>Nurqulov E.N.</i>	215
QAVARIQ HOSIL QILUVCHI ANTIPIRENLAR VA ULARNING YONG'INGA QARSHI TA'SIRI <i>Nurqulov E.N., Beknazarov X.S., Ikromjon Siddikov Iminjanovich</i>	216
ЭКСТРАКЦИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ <i>Давлетова Х.Ш., Хаитбаев А.Х.</i>	218
ГАЛОГЕНИДНЫЕ ПЕРОВСКИТЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОСЕНСОРОВ <i>Рахмонова М.О., Мухаммадиев Н.К.</i>	219
GAZ VA GAZKONDENSAT KONLARIDA QO'LLANILADIGAN SIRT FAOL MODDALARNING XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH <i>Oripova Shahlo Karimovna</i>	221
АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ <i>Oripova Sh.K.</i>	221
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНЫ ПАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН <i>Oripova Sh.K.</i>	223
MONOETANOLAMIN VA 2,4-DIGIDROKSI BENZOY KISLOTANING Cu(II) GETEROLIGANDLI KOMPLEKSI UB- VA EPR-SPEKTROSKOPIK TADQIQOTI <i>Muhiddinova N., Avezov Q., Ganiyev B.</i>	224
ОКИСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ АЦЕТИЛЕНОВЫХ СПИРТОВ <i>Саматов С.Б.¹, Зиядуллаев О.Э.², Абдураимов А.А.¹</i>	226
AMMONIY NITRATI SUYUQLANMASI VA QO'SHIMCHA VERMIKULIT ASOSIDA TERMIK BARQAROR AMMIAKLI SELITRA OLISH TEXNOLOGIYASI <i>Jabbarbergenov M.J.,¹ Mamataliev A.A.,² Natmazov Sh.S.,² Bo'riev S.A.</i>	227
PET CHIQINDILARNI SAMARALI KIYOVIY QAYTA ISHLASH. <i>To'rayev X. X., Karimov M.U., Saidnazarov T.R.</i>	228